

HISTORICAL SCIENCES

À PROPOS DES OUTILS IDENTIFIÉS DANS LES MONUMENTS DU BAS-KARABAKH

Dr. Aliyeva Gulana

Professeur agrégé

Scientifique Principal de L'académie Nationale des Sciences d'Azerbaïdjan

e-mail: gulanahuseynova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10068962>

Le Karabakh de basse altitude a toujours été et reste l'un des centres de formation et de développement de l'économie productive dans tout le Caucase. En témoignent les nombreux établissements des époques Néolithique supérieur et Enéolithique étudiés ici. Le Petit Caucase, riche en minéraux divers, constituait la base de matières premières la plus importante pour le développement de la métallurgie dans l'ancien Karabakh. Divers types de pierres - calcaire, marbre, granit, etc., de nombreuses variétés d'argile, de vastes forêts ont également contribué au développement de la production de céramique, du travail du bois et de la taille de la pierre dans cette région. Pendant la période de l'Antiquité, lorsque l'État de l'Albanie caucasienne a été formé dans la partie nord de l'Azerbaïdjan historique, le Karabakh est resté l'un des centres d'agriculture développée, d'élevage de bétail yailazh semi-nomade et une base de matières premières pour de nombreuses industries.

Sans aucun doute, le développement de l'artisanat s'est accompagné de l'amélioration des outils, principalement en pierre et en métal. Il y en avait probablement en bois, mais ils n'ont pas survécu à ce jour. Les outils en pierre étaient fabriqués à partir de différents types de pierre. Il s'agit principalement de meules, de broyeurs à grains et de mortiers, de pressoirs à raisins, de meules, etc. Les broyeurs à grains, en règle générale, avaient la forme d'un bateau et se composaient de deux parties - supérieure et inférieure. La surface de travail des broyeurs à grains était en grande partie poreuse. Des broyeurs à grains similaires ont été trouvés dans toutes les colonies étudiées en Albanie au cours de la période étudiée. Parmi les monuments des basses terres du Karabakh, des échantillons de Garatepe et Nargiztepe ont été identifiés (Fig. 1-5). Deux fragments d'une râpe grise en pavé dur ont également été trouvés à Galatepe. On peut supposer que l'outil en pierre allongé découvert à Galatepe, dont la longueur est de 7,5 cm, a également été utilisé comme râpe. Sa partie latérale large est plate et lisse (Fig. 3). À Solakhaitepe, dans le village de Boyat, un fragment d'une râpe gris foncé en pavé poreux a été découvert.

Au début du siècle, les moulins à main étaient déjà utilisés pour moulinier le grain. La partie d'un moulin à main en pierre dure et grise découverte dans le monument de Galatepe est d'un grand intérêt. Il y a un espace dans la partie centrale du moulin à main. La distance entre le bord et la fissure est de 23 cm. La surface usée de l'arme montre clairement qu'elle est utilisée depuis longtemps.

Déjà dans les monuments de l'Antiquité tardive, on trouve moins de broyeurs à grains. Dans la vie albanaise, une certaine place était occupée par des mortiers de pierre de différentes tailles, en calcaire ou en pavé. Des mortiers en pierre faits de pavés noirs ont été identifiés à Galatepe et Nargiztepe (Fig. 3, 1-8).

Des outils en obsidienne ont été découverts dans de nombreux monuments du Bas-Karabakh. Le développement de la société, et donc la technologie permettant de fabriquer de nouveaux outils, n'a pas pu supplanter complètement l'utilisation des outils en obsidienne, même dans la période ancienne. Yu.A. Mochanov pensait que l'obsidienne était extraite dans les montagnes du Haut-Karabakh lors des migrations saisonnières estivales. Les types de pierre restants pour la fabrication de râpes à grains, de râpes et de pilons ont été collectés le long des rives de la rivière Gargarchay qui coule à proximité et de ses affluents [Mochanov Yu., 1965, 137]. Après avoir analysé tous les outils en obsidienne identifiés à Galatepe, nous pouvons dire qu'ils sont tous allongés, de 3 à 5 cm de long. Il y a des traces de dents sur les bords de presque tous les outils. Ces outils étaient utilisés comme peignes, ainsi que pour percer et sculpter [Əliyev T., 2011]. Un objet en obsidienne découvert à Galatepe, en forme de poisson, aux bords irréguliers, a attiré beaucoup d'attention.

Parmi les outils en pierre, les pressoirs à raisins en calcaire monolithique attirent l'attention. O.Sh. Ismizade note qu'en plus des pelles, des couperets et des cisailles de jardin utilisés en viticulture, trouvés sur le territoire de l'Azerbaïdjan dans l'ancienne couche, ne diffèrent pas par leur forme du type de couperet actuellement utilisé dans le jardinage et la viticulture [Ismizade O., 1956, 26]. Il est à noter que durant l'Antiquité en Albanie, la viticulture était largement développée. Ceci est attesté à la fois par des sources écrites et par de nombreuses découvertes archéologiques. Ainsi, dans la deuxième couche culturelle de Garatepe, des pépins de raisins cultivés ont été découverts [Ismizade O., 1962, 171]. Dans l'une des sépultures de jarres du monument d'Uzerliktepe, un récipient a été découvert au fond duquel se trouvaient également des graines de cépages anciens [Kushnareva K., 1957, 134].

Selon des fouilles archéologiques sur le territoire de l'Azerbaïdjan, le jus de raisin était pressé dans des bains de pierre [Khalilov J, 1985, 94]. En témoigne ce qui a été découvert dans le village. Bain en pierre de Khynysly (district de Shamakhi). Il avait des saillies nervurées au fond pour presser les baies et un drain

pour le jus de raisin. L'archéologue R.M. Vaidov a découvert une baignoire viticole de 104 cm de long et 48-55 cm de large à Mingachevir (III-VII siècles) [Vaidov R., 1961, 76]. Le développement de la vinification même à l'époque pré-albanaise est également attesté par une pierre à pression découverte à Nakhitchevan dans la région de Sharur, datant des premiers siècles du 1er millénaire avant JC. [Aliiev K., 1992, 94]. Il convient de noter que le jus de raisin, obtenu à l'aide de pierres à presser et de bains de pierre, était utilisé non seulement pour fabriquer du vin, mais également de la mélasse de raisin (doshaba).

Strabon, décrivant la culture du sol en Albanie sous les vignes, rapporte que : « ...les vignes là-bas [en Albanie – A.G.] ne sont jamais complètement déterrées, mais seulement taillées une fois tous les cinq ans. Les jeunes vignes portent des fruits dès la deuxième année et, parvenues à maturité, produisent tellement de grappes qu'il faut en laisser une partie importante sur les branches » [Strabo, 1964, IX, 4, 3].

Un mortier de pierre allongé en pierre dure grise, découvert à Muganly, présente des traces de traitement sur les deux bords. Il y a un résidu d'ocre rouge sur la surface lisse. Cette arme a une longueur de 12,5 cm et une largeur de 3,5 à 4 cm [Əliyev T., 2012]. Peut-être était-il destiné au broyage de colorants minéraux, à partir desquels étaient fabriqués des colorants naturels et des poudres colorantes, utilisées ensuite pour teindre les tissus. Le développement du tissage dans les basses terres du Karabakh est également mis en évidence par la découverte de verticilles de fuseaux à Garatepe et Nargiztepe (Fig. 5, 1-3). Découverts à Nargiztepe, à une profondeur de 2,6 à 2,8 m, les verticilles de fuseau ont une forme presque identique avec un trou traversant le long de l'axe longitudinal. Un côté du verticille rond est plat et l'autre est en forme de dôme, convexe, avec un diamètre de 3,3 cm et une épaisseur de 1,4 cm [Əliyev T., 2015]. Des verticilles de fuseau similaires ont été identifiés sur un site synchrone près du village de Gyrag Kesemen, région d'Agstafa [Müseybli N, 2012, 185], ainsi qu'à Mingachevir (Fig. 3, 4). Ils étaient utilisés dans la production de fils pour alourdir le fuseau manuel et y fixer le fil. Bien que les principaux types de verticilles fusiformes se soient développés dès l'époque pré-albanaise, leur utilisation est restée pertinente également dans la période ancienne [Mekhtiev T., 1990, 15]. En raison de leur petite taille et de leur résistance, les verticilles du fuseau sont bien conservés. Il convient de noter que la spécialisation de certaines

régions d'Albanie dans le domaine de la filature et du tissage a été déterminée à la fois par les conditions naturelles et climatiques et par l'orientation du développement des secteurs agricoles. Ainsi, pour les monuments des régions du sud et du centre de l'Albanie du Caucase, c'est-à-dire dans les zones de plaine et de contreforts, la principale matière première pour le tissage était le fil de coton, où prédominaient les verticilles de fuseaux légers, et dans les régions du nord (montagnes) le rôle des fils de laine et de lin augmente [Gadzhiev M., 2002, 148]. La taille des verticilles du fuseau dépendait des matières premières utilisées pour la filature. Des verticilles lourdes et massives étaient utilisées pour fabriquer des fils de lin épais et résistants, des verticilles petites et légères pour le coton et des verticilles moyennes pour la laine [Badalova Z., 1987, 61].

Les outils en os attirent une attention particulière. Ces outils découverts dans la nécropole de Nargiztepe étaient fabriqués à partir d'os de petits animaux et de bovins et étaient utilisés pour couper, fendre et percer. Certains spécimens avaient deux extrémités fonctionnelles différentes. Une étrille en os de bovin de 15 cm de long récupérée à Nargiztepe a été utilisée à la fois pour la coupe et le gougeage (Fig. 4). Il n'existait pas de technologie spéciale de traitement des os, elle visait uniquement à créer un bord de travail - une lame et, parfois, à assurer une prise confortable de l'outil à la main.

Le groupe d'outils suivant est constitué d'objets métalliques. Les outils en fer les plus courants sont les couteaux de différents types, utilisés pour les besoins ménagers ; Il est également possible que certains d'entre eux soient utilisés comme armes. À la suite de fouilles sur le site de Galatepe, à une profondeur de 6,8 m, une pointe de couteau en fer recouverte d'une épaisse couche de rouille a été découverte. Sa longueur est de 7,6 cm et sa largeur plus proche du manche est de 1,7 cm. Le couteau récupéré à Nargiztepe est également intéressant. Les outils en fer - couteaux, faucilles du monument de Garatepe sont rares [Mekhtiev T., 1990, 6]. Il ne fait aucun doute que les Albanais utilisaient de nombreux outils dans leur vie domestique et quotidienne qui ne nous sont pas parvenus ou n'ont pas encore été identifiés.

Des recherches et des études plus poussées sur les monuments des basses terres du Karabakh élargiront la compréhension des outils de travail et de la vie économique et quotidienne des anciens habitants de l'Albanie du Caucase dans la période ancienne.

Figure 1. Outils de la IIe couche antique de Garatepe (selon O.Sh. Ismizade):
Broyeurs de grains en pierre (1-6).

Figure 2. Outils de la IIe couche antique de Garatepe (selon O.Sh. Ismizade) :
objets en fer (1, 2), bronze (3, 4), os (5-7)

Figure 3. Outils en pierre de Galatepe (1-4, 11-14) et de Nergiztepe (5-9, 12) :
mortiers (1-8) ; broyeurs de grains (10-12); terechniki (9, 13, 14)

Figure 4. Outils en os (Nargiztepe)

Figure 5. Verticilles de Nergiztepe (1-2), Garatepe (3), Mingachevir (4)

LISTE DES RÉFÉRENCES UTILISÉES:

1. Əliyev T., İbrahimli B., Hüseynova G. Nərgiztəpədə ilkin arxeoloji tədqiqatlar // Azərbaycan Arxeologiyası, 2015, enfant 18, n° 1, s. 67-75.
2. Əliyev T.R., Babayev F.I., Hüseynova T.T., Hüseynova G.I. və b. Mil-Qarabağ arxeoloji ekspedisiyası II dəstəsinin 2011-ci ildə Qalatəpədə (Ağcabədi) apardığı tədqiqatların hesabatı. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmi arxivi, hesabat n° 720, 120 s.
3. Əliyev T.R., Babayev F.I., Hüseynova T.T., Hüseynova G.I. və b. Mil-Qarabağ arxeoloji ekspedisiyası II dəstəsinin 2012-ci ildə Qalatəpədə (Ağcabədi) apardığı tədqiqatların hesabatı. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmi arxivi, hesabat n° 777, 65 s.
4. Müseyibli N., Nəcəfov Ş., Axundova G. II eoloji irsi, tarixi və memarlığı beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2012, 182-196
5. Aliev K.G. Ancienne Albanie du Caucase. Bakou : Azerneshr, 1992, 238 p.
6. Badalova Z.N. À propos de quelques outils de filage en Albanie du Caucase // Actualités de l'Académie des sciences d'Azerbaïdjan. RSS, série d'histoire, de philosophie et de droit, Bakou : Elm, 1987, n° 1, p. 57-64
7. Vaidov R.M. Mingachevir aux III-VIII siècles. (basé sur des fouilles archéologiques). Bakou : Maison d'édition de l'Académie des sciences d'Azerbaïdjan. RSS, 1961, 76 p.
8. Gadjiev M.S. Ville antique du Daghestan : Expérience d'analyse historique, topographique et socio-économique. Moscou : Littérature orientale, 2002, 320 p.
9. Ismizadeh O.Sh. À propos des fouilles sur la colline de Karatepe en 1957 / MKA, Bakou : Maison d'édition de l'Académie des sciences d'Azerbaïdjan. RSS, 1962. tome IV, p. 171-216.
10. Ismizadeh O.Sh. Culture Yaloylutepa. Bakou : Maison d'édition de l'Académie des sciences de la RSS d'Azerbaïdjan, 1956, 132 p.
11. Kushnareva K.H. Fouilles sur la colline d'Uzerliktepe près d'Agdam // KSIIMK, 1957, Vol. 69, p. 129-135.
12. Mehdiyev T.S. Outils de travail de l'Albanie caucasienne (IVe siècle avant JC – IIIe siècle après JC) / Résumé. insulter. doctorat est. Sci. Moscou, 1990, 20p.
13. Mochanov Yu.A. Sur la question de l'utilisation et de la technologie de fabrication d'outils en pierre à la fin de l'âge du bronze (à partir de matériaux provenant de la colonie d'Uch-Tepe) / MIA URSS, Moscou-Leningrad, 1965, tome 2, n° 125, pages 135-152.
14. Strabon. Géographie en dix-sept livres. Traduction de G.A. Stratanovsky, Léningrad : Nauka, 1964, 944 p.
15. Le juge Khalilov Culture matérielle de l'Albanie caucasienne (IVe siècle avant JC – IIIe siècle après JC). Bakou : Elm, 1985, 236 p.